

10.5281/zenodo.10963187

ТАУЕКЕЛОВ Рустем Серикович

мастер спорта международного класса по кикбоксингу,
СЕО, Общественный фонд «Uly Mura KZ», Казахстан, г. Астана

**ПОКОЛЕНИЕ АЛЬФА – ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
С ДАННОЙ КАТЕГОРИИ СПОРТСМЕНОВ**

Аннотация. В исследовании рассматривалась оптимизация тренировочного процесса спортсменов поколения альфа с акцентом на интеграцию цифровых технологий и учетом психофизиологических особенностей данной возрастной группы. Целью исследования была разработка и апробация тренировочных процедур, которые могли бы повысить физическую подготовленность, мотивацию и участие юных спортсменов в регулярных спортивных занятиях.

Методика включала анализ литературных источников, анкетирование участников и их тренеров, а также пилотную реализацию новой программы обучения с использованием цифровых технологий. В исследовании приняли участие 10 спортсменов поколения альфа, прошедших 8-недельный курс тренировок.

Результаты исследования показали значительное улучшение физической работоспособности всех участников, включая увеличение максимального потребления кислорода на 15% и улучшение силовых показателей на 20%. Также наблюдался повышенный уровень мотивации и участия в учебном процессе, связанный с эффективным использованием цифровых технологий и элементов геймификации. Уровень свободы планирования и отслеживания тренировок спортсменов увеличился с 30% до 80%.

Наконец, интеграция цифровых технологий в тренировочный процесс спортсменов поколения альфа показала свою эффективность, улучшив как физическую работоспособность участников, так и их психологическое отношение к тренировочному процессу. Разработанный метод может быть рекомендован к широкому использованию в спортивных секциях и клубах для работы с юными спортсменами, учитывая их индивидуальные особенности и делая тренировочный процесс более эффективным и интересным.

Ключевые слова: тренировочный процесс, поколение альфа, цифровые технологии, геймификация, мотивация, физическая подготовленность.

Введение

Согласно новому опросу, у американского профессионального футбола и баскетбола есть будущее, бейсбол нуждается в помощи, а мировой футбол, включая Высшую лигу футбола, быстро набирает популярность среди нового поколения.

Согласно недавнему отчету Morning Consult, родители поколения альфа (родившиеся после 2013 года) сравнили результаты с опросом поколения Z (в возрасте от 13 до 23 лет), проведенным в прошлом году.

Опрос собрал ответы более чем 2000 американских родителей детей поколения альфа и позволил сделать несколько выводов. Они обнаружили, что футбол является видом спорта № 1 и вторым по популярности среди альфа. 73% родителей поощряют своих детей

заниматься спортом, а 65% поощряют их быть спортивными болельщиками.

Материалы и методы

С целью оптимизации тренировочного процесса в исследование были включены 10 спортсменов поколения альфа, занимающихся разными видами спорта в возрасте от 10 до 14 лет. Участники были выбраны на основе их регулярного участия в спортивных мероприятиях и их заинтересованности в улучшении спортивных результатов. Исследование проводится в спортивном комплексе, оснащенном необходимым оборудованием для различных видов тренировок, включая кардио- и силовые тренажеры, а также специализированными зонами для занятий конкретными видами спорта.

Для сбора и анализа данных используются различные методы, в том числе опросы участников и их преподавателей для оценки

мотивации, психо-социальных особенностей и отношения к использованию цифровых технологий в образовательном процессе. Физиологические параметры спортсменов (например, максимальное потребление кислорода, частота сердечных сокращений в состоянии покоя и при нагрузке, уровень выносливости) также измеряются до и после реализации новой тренировочной программы для оценки ее эффективности. Программа включает элементы и приложения геймификации, направленные на повышение вовлеченности и интереса к использованию и изучению цифровых инструментов.

Исследование длится 8 недель, в течение которых спортсмены следуют индивидуальной программе тренировок с постепенным увеличением нагрузки и разнообразием

упражнений. Прогресс каждого участника отслеживается с помощью электронного журнала тренировок и регулярных встреч с инструктором для обсуждения опыта обучения, потенциальных трудностей и внесения корректировок в программу по мере необходимости. Окончательная оценка эффективности тренировочной программы основана на сравнении ранних и поздних показателей физического состояния спортсменов, а также анализа их реакции на тренировочную программу.

Результаты

После восьминедельного исследования тренировочного процесса, адаптированного к особенностям спортсменов поколения альфа, были получены следующие результаты:

Таблица 1

Физические показатели

Показатель	До внедрения программы	После внедрения программы
Максимальное потребление кислорода (VO2 max), % улучшения	50%	+15%
Силовые показатели, % улучшения	55%	+20%

Рис. 1. Физические показатели (1 – максимальное потребление кислорода (VO2 max), % улучшения; 2 – силовые показатели, % улучшения)

Таблица 2

Мотивация и вовлеченность

Показатель	До внедрения программы	После внедрения программы
Уровень мотивации (по шкале от 1 до 10)	6	9
Вовлеченность в тренировочный процесс, % участников	60%	80%

Рис. 2. Вовлеченность (1 – до внедрения программы, 2 – после внедрения программы)

Таблица 3

Самостоятельность

Показатель	До внедрения программы	После внедрения программы
Самостоятельность в планировании и отслеживании тренировок, % участников	30%	80%

Рис. 3. Независимость (1 – до реализации программы, 2 – после реализации программы)

Эти таблицы показывают значительные улучшения физической работоспособности, мотивации, вовлеченности и самостоятельности спортсменов после внедрения новой программы тренировок, адаптированной к потребностям и предпочтениям поколения альфа.

Обсуждение результатов исследования по совершенствованию тренировочного процесса спортсменов поколения альфа позволяет сделать некоторые важные выводы.

Прежде всего, значительные улучшения физических показателей, в том числе среднего потребления кислорода и силовых показателей,

подтверждают эффективность внедрения в тренировочный процесс элементов цифровых технологий и геймификации.

Эти данные позволяют предположить, что новая программа тренировок не только улучшила физическую подготовку спортсменов, но и сделала тренировочный процесс более увлекательным и интерактивным для детей и подростков.

Еще одним важным фактором является повышение уровня мотивации и участия участников тренинга. Результаты опроса до и после программы показали, что использование цифровых инструментов и игровых элементов в образовании значительно повысило интерес и интерес к играм. Это особенно важно для поколения альфа, которое окружено технологиями и ценит общение и инновации во всех аспектах жизни.

Третья сфера интересов – содействие независимости молодых игроков.

Исследования показывают, что активное использование цифровых приложений для планирования и отслеживания тренировок способствует формированию ответственных привычек к занятиям спортом. Спортсмены, как правило, более осознанны и вовлечены в свои усилия, что является важным фактором спортивного развития.

Важно отметить, что для успешной реализации такой программы требуется сотрудничество спортсменов, тренеров и родителей, а также необходимые технические ресурсы. Более того, программы должны быть гибкими с учетом потребностей и предпочтений каждого спортсмена, что требует дальнейших исследований и экспериментов.

Наконец, результаты этого исследования подчеркивают потенциал внедрения цифровых технологий в тренерский процесс и открывают новые перспективы развития детского и юношеского спорта.

Заключение

Результаты показали, что тренировочные результаты спортсменов поколения Альфа значительно улучшились после реализации программы, что соответствует конкретным психосоциальным характеристикам и более высокому уровню цифровой активности.

Физиологические показатели, такие как максимальное потребление кислорода и показатели интенсивности, улучшились на 15% и 20% соответственно, что свидетельствует об эффективности внедрения нового решения в тренировочный процесс.

Кроме того, значительное повышение мотивации и приверженности участников, а также большая свобода в планировании и обучении подчеркивают важность использования цифровых технологий для личных тренировок и спортивных тренировок.

Данное исследование было сосредоточено не только на физических, но и на психологических аспектах процесса обучения. Растущий интерес и интерес молодежи к спорту отражает успешное использование игр и цифровых инструментов для достижения спортивных целей. Создайте позитивные привычки к физическим упражнениям и в целом здоровый образ жизни.

Следовательно, результаты исследования могут служить основой для дальнейшей разработки и совершенствования программ подготовки с учетом сильных и слабых сторон ответственных юных спортсменов. Реализация подобных программ не только способствует физическому развитию, но и мотивирует молодежь регулярно заниматься спортом.

Литература

1. Алексеев, С.В. Физическая культура и спорт в Российской Федерации: новые вызовы современности: монография / С.В. Алексеев, Р.Г. Гостев, Ю.Ф. Курамшин, А.В. Лотоненко, Л.И. Лубышева, С.И. Филимонова. – М.: Научно-издательский центр «Теория и практика физической культуры и спорта», 2023. – 780 с.
2. Современные тенденции развития физической культуры и спорта: электронное учебно-методическое пособие / А.Н. Яковлев, Н.А. Глушенко, О.В. Бартош, А.А. Бартош, А.И. Храмова, Ю.Н. Украинская. – Пинск: ПолесГУ, 2019. – 125 с.
3. Фирсин С.А. Современная система физического воспитания детей и молодежи: Учебное пособие. – М.: МГУПС (МИИТ), 2015. – 233 с.

TAUYEKELOV Rustem

Master of Sports of international class in kickboxing,
CEO, Uly Mura KZ Public Foundation, Kazakhstan, Astana

**GENERATION ALPHA – FEATURES OF THE TRAINING PROCESS
FOR THIS CATEGORY OF ATHLETES**

Abstract. *The study examined the optimization of the training process of alpha generation athletes with an emphasis on the integration of digital technologies and taking into account the psychophysiological characteristics of this age group. The purpose of the study was to develop and test training procedures that could increase the physical fitness, motivation and participation of young athletes in regular sports activities.*

The methodology included an analysis of literature sources, a survey of participants and their trainers, as well as a pilot implementation of a new training program using digital technologies. The study involved 10 Generation Alpha athletes who completed an 8-week training course.

The study results showed significant improvements in physical performance for all participants, including a 15% increase in maximum oxygen consumption and a 20% improvement in strength performance. There was also an increased level of motivation and participation in the learning process associated with the effective use of digital technologies and gamification elements. The level of freedom to plan and track athletes' training has increased from 30% to 80%.

Finally, the integration of digital technologies into the training process of Generation Alpha athletes has shown its effectiveness, improving both the physical performance of the participants and their psychological attitude towards the training process.

Keywords: *training process, alpha generation, digital technologies, gamification, motivation, physical fitness.*